

Alimov Muxiddin Ilxomjon o'g'li
Jamoat xavfsizligi universiteti
Magistratura tinglovchisi

Isoqov Zafar G'ofurjon o'g'li
Jamoat xavfsizligi universiteti
Magistratura tinglovchisi

Xorij davlatlarining fuqarolarning jamoat tartibini saqlashda ishtirokini ma'muriy-huquqiy tartibga solinishining ilg'or tajribasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada fuqarolarimizning jamoat tartibini saqlashdagi ishtiroki qanchalik muhim ahamiyat kasb etishi ko'rsatilgan bo'lib bunda davlatimiz tomonidan fuqarolarimiz ishtirokini rag'batlantirishga doir amalga oshirilgan chora-tadbirlari doirasida chiqarilgan qarorlar keltirib o'tilgan. Shuningdek, xorijiy tajriba asosida boshqa davlatlarning jamoat tartibini saqlashdagi fuqarolar ishtirokini ta'minlashning ma'muriy huquqiy tartibga solinishi aniq huquqiy asoslar bo'yicha yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: xorijiy tajriba, fuqarolarni rag'batlantirish, pul mukofoti, "whistleblowing", "fosh etuvchi", jamoatchilik ishtiroki.

Advanced experience of administrative and legal regulation of the participation of foreign countries in the maintenance of Public Order of citizens

Annotation: this article shows how important the participation of our citizens in the maintenance of Public Order is and presents the decisions made by our state within the framework of the measures implemented to encourage the participation of our citizens. Also, on the basis of foreign experience, the administrative legal regulation of ensuring the participation of citizens in the maintenance of Public Order of other states is highlighted on clear legal grounds.

Keywords: foreign experience, motivation of citizens, monetary reward, "whistleblowing", "exposing", public participation.

Передовой опыт административно-правового регулирования участия иностранных государств в поддержании общественного порядка

Аннотация: в данной статье показано, насколько важно участие наших граждан в поддержании общественного порядка, приведены решения, принятые нашим государством в рамках принятых мер по стимулированию участия наших граждан. Также на основе зарубежного опыта выделено административно-правовое регулирование обеспечения участия граждан других государств в поддержании общественного порядка по конкретным правовым основаниям.

Ключевые слова: зарубежный опыт, гражданские стимулы, денежное вознаграждение, “свист”, “разоблачитель”, участие общественности.

Bugungi kundagi rivojlanayotgan zamonda davlatimizning farovon hayoti uchun fuqarolarimizning jamoat tartibini saqlashdagi ishtirokini ta'minlash oldimizdan turgan dolzarb masalardan biridir. Chunki biz jamiyatning bir qismi bo'lgan holda, unga ta'sir qilishimiz, rivojlanishida ishtirok etishimiz va farovonligiga hissa qo'shishimiz mumkin. Shuning uchun fuqarolik amaliyoti - jamiyatimizda faol rol o'ynash amaliyoti sifatida ham tushuniladi. Bunday ishtirok etish bizning mahallamizda, rasmiy yoki norasmiy ijtimoiy guruhda, mamlakatimizda yoki butun dunyoda bo'lishi mumkin. Ming afsuslar bo'lsinki, qonun hammaga barobar bo'lishi kerak deymizu, lekin ko'pincha bunga o'z hissamizni qo'shгимiz kelmaydi. O'zimiz guvoh bo'lib qolgan huquqbuzarlik haqida tegishli organlarga xabar berishga, xatto u jinoyat bo'lsa ham, o'zimizcha “or” qilamiz. Buni “sotqinlik” va yana bir balo so'zlar bilan nomlab olgan huquqbuzarlar, jinoyatchilarga fikran ergashayotganimizni o'zimiz ham sezmaymiz. Aslida, har qanday mamlakatda huquqbuzarliklarni oldini olish va bartaraf qilishda nafaqat davlat organlari, balki har bir fuqaroning ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Zero tariximizning buyuk olimlaridan biri bo'lmish Aristotel aytganidek “Yaxshi inson va yaxshi fuqaro bo'lish har doim ham bir xil emas”. Bundan tashqari davlatimiz qonunchiligida mamlakat mustaqilligini hamda hududiy yaxlitligini, xalqimizning tinch hayoti va mustaqillikni mustahkamlash yo'lidagi bunyodkorlik va mehnatini himoya qilish va yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida mamlakat fuqarolari uchun umumiy harbiy majburiyat joriy etilishi belgilangan.

Huquqbuzarlik haqida oddiy aholi tomonidan xabar berilishining eng yaxshi tomonlaridan biri shuki, bu holatda tegishli organ huquqbuzarlik sodir etgan fuqaroni, u kim bo'lishi va mansabidan qat'iy nazar, jazoga tortishga majbur bo'ladi. Ya'ni, tanish-bilishchilik qilib jazodan qutulib ketish ehtimoli juda ham past. Buni yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlar misolida ko'rib turibmiz. Shu sababli, so'nggi yillarda, xorijiy davlatlar tajribasidan kelib chiqqan holda, mamlakatimizda ham ayrim sohalarda huquqbuzarliklar haqida xabar bergan fuqarolarni rag'batlantirish mexanizmi joriy etildi.

Milliy qonunchiligimizning bir qator normativ huquqiy hujjatlarida jinoyat to'g'risida xabar berganlik uchun fuqarolarni rag'batlantirish masalasi ko'zda tutilgan.

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 20 sentabrdagi 747-sonli qarori bilan “Jismoniy va yuridik shaxslarning avtotransport vositalariga o'rnatilgan videoregistratorlar shuningdek, videokuzatuv va tasvirga olish texnika vositalari hamda mobil qurilmalar orqali qayd etilgan huquqbuzarlik holatlari to'g'risidagi videoyozuvlarni qabul qilish, ko'rib chiqish hamda ularni taqdim etgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi to'g'risida”gi nizom tasdiqlandi. Ushbu Nizomga ko'ra, huquqbuzarlik holatlari aks ettirilgan videoyozuvlarni “ejarima.uz” veb-sayti orqali ichki ishlar organlariga yuborgan shaxslar huquqbuzardan undirilgan jarima hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining besh foizi miqdoridagi pul mukofoti bilan rag'batlantiriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maishiy va qurilish chiqindilari bilan bog‘liq ishlarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4845-sonli Qaroriga muvofiq, 2021 yil 1 yanvardan boshlab aholi tomonidan Davlat ekologiya qo‘mitasining internet tarmog‘idagi maxsus axborot tizimiga yuborilgan ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish sohasidagi huquqbuzarliklar holatlari to‘g‘risidagi fotosuratlar va video yozuvlarni yuborgan shaxslar huquqbuzardan undirilgan jarima miqdorining o‘n besh foizi miqdoridagi pul mukofoti bilan rag‘batlantiriladi.

Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda 829-sonli qarori bilan “Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko‘maklashgan shaxslarni rag‘batlantirish tartibi to‘g‘risida”gi nizom tasdiqlandi. Nizomga ko‘ra, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan shaxslar bir martalik pul mukofoti (BHMning 3 baravaridan 25 baravarigacha) bilan rag‘batlantiriladi.

Agar pora summasi yoki yetkazilgan zarar yoxud o‘zlashtirilayotgan (o‘zlashtirilgan) mulkning qiymati BHMning yuz baravaridan ko‘p bo‘lsa, mukofot quyidagi foiz hisobida hisoblanadi.

- ancha miqdor uchun – mulk qiymatining 15 foizi miqdorida;
- ko‘p va juda ko‘p miqdor uchun – mulk qiymatining 10 foizi miqdorida.

Shuningdek, shaxs korrupsiyaga qarshi kurashishga munosib hissa qo‘shganligi uchun davlat mukofotiga ham tavsiya etilishi mumkin.

Boshqa sohalarda ham huquqbuzarlik haqida xabar bergan shaxslarni rag‘batlantirish tartibini joriy qilish rejaları mavjud. Masalan, Davlat soliq qo‘mitasi tomonidan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilgan “Soliqlarni to‘lashdan bo‘yin tovlash va xufiyona iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish faktlarini aniqlashda yordam bergan shaxslarni moddiy rag‘batlantirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” qarori loyihasida soliqqa oid huquqbuzarliklarni aniqlashda yordam bergan shaxslarni pul mablag‘lari bilan rag‘batlantirish nazarda tutilgan.

Ko‘plab xorijiy mamlakatlarda huquqbuzarliklarga qarshi kurashda jamoatchilik ishtirokini ta‘minlash maqsadida “whistleblowing” instituti joriy qilingan. Bu institutning qisqacha mazmuni huquqbuzarliklar haqida xabar berishdir.

“Whistleblower” (so‘zma so‘z tarjimasida “hushtak chaluvchi”) – bu davlat idorasi, jamoat, xususiy yoki tijorat tashkiloti xodimlari tomonidan sodir etilgan firibgarlik yoki boshqa noqonuniy xatti-harakatlarini fosh qiluvchi faol fuqaro hisoblanadi. Bunday xabarchilar huquqbuzarliklar haqida yoki muayyan tashkilotning ichida yoxud tashqariga (inspektorlarga, huquqni muhofaza qilish organlariga, ommaviy axborot vositalariga yoki manfaatdor shaxslarga) xabar beradilar. Xabarchilar o‘zlari tekshiruv tashabbuskori bo‘lishlari yoki ma‘lumotlarni tarqatish imkoniyatiga ega bo‘lgan vositachilarga berishlari mumkin.

Xorijiy mamlakatlarda davlat va xususiy sektorlarida turli xil jinoyatchilik, huquqbuzarliklarning oldini olish, ularni fosh qilish maqsadida fuqarolarni rag'batlantirish uslubidan ham keng foydalaniladi.

AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Kanada va boshqa davlatlar qonunchiligida ham korrupsiyaga qarshi kurashishning samarali mexanizmi sifatida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar bergan shaxslarni rag'batlantirish tartibi belgilangan bo'lib, bundan tashqari, bunday mamlakatlar qonunchilik tizimida fuqarolarning jamoat tartibini saqlashdagi ishtiroki huquqiy tartibga solingan.

Xususan, quyidagi davlatlarda ixtiyoriy xalq otryadlarining jamoat tartibini saqlashda ishtirokini tarixan rivojlanib kelganligini ko'rishimiz mumkin:

Buyuk Britaniyada: buyuk Britaniyada tartibni saqlash uchun mas'ul bo'lgan birinchi ko'ngillilar XI asrda paydo bo'lgan va XIII asrda ularning huquqlari va majburiyatlari allaqachon qonun bilan mustahkamlangan. Keyingi asrlarda ixtiyoriy tartibni saqlovchilar instituti rivojlanib, o'zgartirildi.

Ayni paytda mamlakatda ixtiyoriy politsiya (maxsus Konstabulary) mavjud bo'lib, uning xodimi 18 yoshdan oshgan har qanday fuqaro bo'lishi mumkin. U politsiya xodimlarining umumiy talablariga javob berishi va maxsus tayyorgarlik kursidan o'tishi kerak.

Ixtiyoriy politsiya bo'linmalari Buyuk Britaniyaning barcha politsiya bo'linmalarida ishlaydi. Ularning a'zolari asosan patrul vazifalarini bajaradilar, ammo ommaviy tadbirlar paytida jamoat xavfsizligini ta'minlashda, politsiya reydlarida qatnashishlari mumkin. Ko'ngillilar professional politsiyachilar bilan bir xil jihozlar bilan ta'minlangan. Ularning har biri oyiga ma'lum bir soat ishlashi kerak. 2002 yildagi politsiyani isloh qilish to'g'risidagi qonunga binoan, ko'ngillilar xizmat paytida jarohat olgan taqdirda to'lovlarni oladilar va to'liq nogironlik holatida pensiya ta'minlaydilar.

Shuningdek, Buyuk Britaniyada ixtiyoriy jamoat politsiyasini qo'llab-quvvatlash xizmati (jamoat xizmati xodimlari dasturi) mavjud, u politsiya va aholi o'rtasida doimiy aloqada bo'lib, jinoyatlarning oldini oladi va aniqlaydi. Buyuk Britaniyadagi kattalarning 80% dan ortig'i ushbu ixtiyoriy dasturlarda kamida bir marta qatnashgan.

Suriyada: Suriyada kurdlar yashaydigan hududlarda xalq mudofaasi qo'mitalari mavjud. Ular 2011 yilda boshlangan mamlakatda qurolli to'qnashuv munosabati bilan yaratilgan, ularning soni 15 mingga yaqin. Ularning asosiy maqsadi kurd hududlarini egallab olishga intilayotgan Islomiy guruhlarining hujumlarini aks ettirishdir.

Eronda: Eronda 1979 yilda harbiylashtirilgan "Basij" shakllanishi tashkil etildi (basij, fors bilan. - kam ta'minlangan Eron xalqini safarbar qilishni tashkil etish). Dastlab, Basij otryadlari faqat xalq militsiyasi edi. Eron-Iroq urushi paytida (1980-1988) shakllanish frontga 12 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan 450 mingga yaqin qurolsiz ko'ngillilarni yubordi.

Tinchlik davrida "Basij" ning asosiy vazifasi butun mamlakat aholisining harbiy tayyorgarligini tashkil etish edi. Bundan tashqari, Basij otryadlari ichki xavfsizlikni ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, dissidentlarning chiqishlarini bostirish, ijtimoiy yordam

ko'rsatish, tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etishda yordam berishda ishtirok etmoqda. Ko'pincha ular mahalliy sudlarda sud ijrochisi bo'lib xizmat qilishadi va Iroq bilan chegarada ular chegara qo'riqchisi sifatida harakat qilishadi.

2008 yilda Basij davlat iqtisodiy loyihalarini amalga oshirishda ishtirok eta boshladi va 2010 yildan boshlab militsiya Internet tsenzurasi sifatida ishlaydi.

"Basij" markazlashtirilmagan tarmoq tuzilishiga ega. Uning bo'linmalari barcha shaharlarda, qishloqlarda va kichik shaharlarda tashkil etilgan bo'lib, ularga diniy shaxslar rahbarlik qiladi. Basij rahbariyati Eron qurolli kuchlarining elita bo'linmasi bo'lgan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusini (IRGC) tashkil qiladi. Shuningdek, u shakllanishning mafkuraviy, siyosiy va harbiy tayyorgarligi bilan shug'ullanadi.

2008 yildan beri Basij IRGC quruqlikdagi kuchlariga kiritilgan. 2014 yil ma'lumotlariga ko'ra, uning soni taxminan 40 ming kishini tashkil qiladi. Basijda 12 milliondan ortiq kishi harbiy tayyorgarlikdan o'tdi. Basij a'zosi 15 yoshdan boshlab bo'lishi mumkin.

Janubiy Afrikada: 2008 yildan boshlab bolalar va kattalarni nogiron qiladigan va marosimlarda qotillik qiladigan mahalliy sehrgarlarga qarshi kurashish uchun xalq otryadlari tuzildi.

Xususan, Limpopo viloyati aholisi aholining xavfsizligini ta'minlash uchun otryadlarni tuzadilar va qorong'i tushguncha hududni nazorat qiladilar, qishloqlarda komendantlik soati joriy etildi.

AQShda: jamoat tartibining holatini nazorat qilish "Mahalla soati" ixtiyoriy tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi. Ularning asosiy vazifasi jinoiy xarakterdagi har qanday ma'lumotni politsiya e'tiboriga etkazish va hududni patrul qilishdir. Bugungi kunda AQShda 100 mingdan ortiq bunday tashkilotlar mavjud.

Birinchi ixtiyoriy patrul 1964 yilda Nyu-Yorkda, yosh ayol Kitti Genovese o'ldirilgan Kvins hududida paydo bo'lgan. Qotillik jamoatchilikning katta noroziligiga sabab bo'ldi va mahalla aholisi otryadlarga qo'shilib, ko'chalarni qo'riqlay boshladilar.

Keyinchalik bu tashabbus butun mamlakatga tarqaldi. 1972 yilda "qo'shnilar" harakati milliy sheriflar uyushmasi tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Shu vaqtdan boshlab politsiya ko'ngillilar bilan faol hamkorlik qildi, ularni reydlarida va profilaktika tadbirlarida jalb qildi. "Mahalla patrullari" a'zolari, shuningdek, yo'l harakati xavfsizligini oshirish, oiladagi zo'ravonlikka qarshi kurashish va hokazolarda qatnashadilar.

Malumot uchun: muvaffaqiyatli mahalla tomoshasini yaratish uchun beshta qadam

Kuchli "Mahalla qo'riqchisi" dasturini yaratish bu bir kunlik ish emas: jarayon sabr-toqat, rejalashtirish va fidoyilikni talab qiladi. Biroq, muvaffaqiyatli dastur jamiyatni kuchli va himoyalangan holda saqlaydi, u jinoyatlar yoki favqulodda vaziyatlarga tayyor bo'ladi.

Birinchi qadam: iloji boricha ko'proq qo'shnilarni to'plang va tartibga soling.

Ikkinchi qadam: mahalliy huquqni muhofaza qilish tashkilotiga murojaat qiling va uchrashuvni tashkil qiling.

Uchinchi qadam: sizni va qo'shnilaringizni bezovta qiladigan muammolarni muhokama qiling va harakatlar rejasini tuzing.

To'rtinchi qadam: muntazam uchrashuvlar o'tkazing va kerakli ko'nikmalarni rivojlantiring.

Beshinchi qadam: ogohlantirish uchun guruh tuzing va faolroq harakat qiling.

Isroilda: mamlakatda "Mishmar ezrahi" ixtiyoriy politsiya yordamchilari tashkiloti mavjud (IVR bilan. - "Fuqarolik qo'riqchisi"). U 1974 yilda Falastin jangarilari tomonidan amalga oshirilgan bir qator teraktlardan so'ng tashkil etilgan. 35 ming kishini birlashtiradi, ularning aksariyati harbiy xizmatni o'tagan 40-45 yoshdagi erkaklar; 20% ayollar.

Barcha ko'ngillilar politsiyani tayyorlash dasturi bo'yicha asosiy mashg'ulotlardan o'tadilar, ularning har biri jamoat tartibini saqlashda oyiga kamida sakkiz soat ishlashi kerak. Xususan, ular hibsga olinishi va hibsga olinishi mumkin.

Politsiya yordamchilari litsenziyani talab qiladigan karbinalar va shaxsiy to'pponchalar bilan qurollangan. 6 mingdan ortiq ko'ngillilar patrul xizmatida, 7 mingdan ortiq - transport politsiyasida, 500 kishi - tergov organlarida va balog'atga etmagan bolalar tizimida, 7,2 ming kishi - chegara politsiyasida, 10,5 ming kishi ommaviy tartibsizliklarga qarshi kurashish uchun mo'ljallangan.

Yana 3,5 ming kishi ZAKA (ixtiyoriy qutqaruv guruhlarini birlashtirgan Isroil jamoat tashkiloti) va boshqa bo'linmalarga kiradi.

2002 yilda SSSR va MDH mamlakatlaridan vataniga qaytarilgan sobiq harbiy xizmatchilardan tashkil topgan "Aliya bataloni" terrorizm va zo'ravonlikka qarshi Isroil ijtimoiy harakati tashkil etildi. Batalyonning vazifalariga yahudiy aholi punktlarini qurolli patrul qilish, shuningdek jamoat tartibini saqlash kiradi.

Tashkil etilgan paytda tashkilot a'zolari 370 ga yaqin sobiq sovet va rus zobitlari bo'lgan (ularning aksariyati 40 yoshda) va 2006 yilda u 1 mingga yaqin ko'ngillilardan iborat edi. OAV ma'lumotlariga ko'ra, "Aliya" batalyonining ba'zi a'zolari Isroilning G'azo sektoridagi harbiy operatsiyalarida, 2006 yilda ikkinchi Livan urushida va 2014 yilda Ukrainada qatnashgan (Isroilning Ukrainadagi elchisi bu ma'lumotni rad etgan).

Kubada: inqilobni himoya qilish qo'mitalari (Comites De Defensa de La Revolucion) jamoat tartibini saqlashga jalb qilingan. Ular 1960 yilda AQSh bilan to'qnashuv, terroristik harakatlar va Amerika bosqinini kutish sharoitida tashkil etilgan va rasmiylarga inqilob dushmanlariga qo'shilishni istagan shaxslarni aniqlashda yordam bergan.

Bugungi kunda qo'mita faollari mamlakat aholisi ustidan nazoratni amalga oshirmoqdalar va muxolifatga moyil fuqarolarga bosim o'tkazmoqdalar. Ayni paytda u orolning eng ommaviy jamoat tashkiloti bo'lib, aholining 80% dan ortig'ini birlashtiradi.

Saudiya Arabistonida: Saudiya Arabistonida 1940 yildan beri fazilatni targ'ib qilish va yomonlikdan saqlanish bo'yicha qo'mita mavjud bo'lib, uning maqsadi shariat qonunlarini amalga oshirishga ko'maklashishdir. Qo'mita tarkibiga 3,5 mingga yaqin davlat diniy politsiyasi vakillari (mutavviin) va ko'plab ko'ngillilar, doimiy ravishda ko'chalarda, savdo markazlarida va boshqa jamoat joylarida patrullik qilishadi.

Ular aholining (ayniqsa ayollarning) tashqi qiyofasi va kiyim-kechaklarini kuzatadilar; qarindosh bo'lmagan erkaklar va ayollarning qat'iy bo'linishi; shariat axloqiga rioya qilish; turli tadbirlarda aholining xatti-harakatlari; cho'chqa go'shti, alkogol va giyohvand moddalarni iste'mol qilishni taqiqlash va boshqalar.

Ko'pincha qo'mita vakillari jinoyat sodir bo'lgan joyga fuqarolarning o'zlari tomonidan chaqiriladi.

yilda Meksika: giyohvand moddalar kartellariga qarshi kurashda vigilant xalq militsiyalari faol ishtirok etmoqda (ispan tilidan vigilar - kuzatib boring, kuzatib boring). Oddiy aholidan tashkil topgan otryadlar aholi punktlariga kiraverishda tekshiruv punktlarini tashkil qiladi, giyohvand kartellariga qarshi qurolli kurash olib boradi, buning uchun ular ko'pincha hibsga olingan shaxslarga nisbatan "xalq sudlari" o'tkazishda ayblanadi.

Birinchi qurolli kuch 2012 yil oktyabr oyida Guerrero shtatidagi huamuxtitln hind aholi punktida paydo bo'ldi.

2013 yil yanvar oyida vigilantlar "Templar ordeni ritsarlari" giyohvand karteliga hujum uyushtirishdi va uning a'zolarini Michoacan shtatining bir nechta shaharlaridan chiqarib yuborishdi. Meksika hukumati qarama-qarshilik zonasiga qo'shin kiritishga majbur bo'ldi.

2014 yil yanvar oyida rasmiylar vigilantlar bilan shartnoma tuzdilar, unga ko'ra xalq militsiyasi guruhlari (taxminan 20 ming kishi) rasmiy qishloq mudofaa kuchlarining ishtirokchilariga aylandilar.

Xitoyda: ko'ngillilar harakati ikki toifaga bo'linadi: doimiy va vaqtinchalik. Doimiy ko'ngillilar harakatini rivojlantirishda asosiy rolni kommunistik yoshlar Ittifoqidagi ko'ngillilar bilan ishlash bo'limi o'ynaydi.

Siz 18 yoshdan (14 yoshdan - ota-onalarning ruxsati bilan) ko'ngilli bo'lishingiz mumkin. Vaqtinchalik ko'ngillilar (xalq jangchilari) ommaviy tadbirlar arafasida va paytida qatnashadilar. Hududni patrul qilishda ular axlat qutisidan o'tib ketayotgan yo'lovchilarga yoki mashinalarni noto'g'ri to'xtatib qo'ygan avtoullovchilarga izoh berishlari mumkin.

2012 yil noyabr oyida Pekinda 18-Butunxitoy qurultoyi bo'lib o'tganida, shahar ko'chalarida delegatlar xavfsizligi va tartibini ta'minlash uchun 1,4 million ko'ngilli jalb qilindi.

2014 yil 12 iyundan boshlab Pekinda terrorizmga qarshi yirik kampaniya doirasida 50 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan 850 ming ko'ngilli ishlaydi. Ularning asosiy vazifalari politsiyaga jinoyatchilarni topishda yordam berish, metro stantsiyalarida yo'lovchilar va ularning narsalarini tekshirishdir.

Shunday qilib, Rossiya va Qozog'istonda fuqarolarning jamoat tartibini himoya qilishda ishtirokini tartibga soluvchi tartibga solish tahlili fuqarolarning jamoat tartibini himoya qilishda ishtirok etish sohasidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish bo'yicha quyidagi umumlashmalar va takliflarni shakllantirishga imkon berdi.

Birinchiidan, normativ-huquqiy hujjatlar ierarxiyasini hisobga olgan holda, Rossiya va Qozog'istonda fuqarolarning ijtimoiy tartibni himoya qilishda ishtirokini tartibga soluvchi Qonunchilik-

shunga o'xshash tizim bo'yicha ko'rib chiqilayotgan davlatlarda Eno:

- 1) asosiy konstitutsiyaviy normalar va tamoyillar;
- 2) fuqarolarning huquqni muhofaza qilishda ishtirok etish huquqini amalga oshirish bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri jamoat munosabatlari tartibga solinadigan maxsus qonunlar;
- 3) boshqa tartibga solish predmetiga ega bo'lgan, ammo shu bilan birga tartibga soluvchi boshqa qonunlar fuqarolarning jamoat tartibini himoya qilishda yordam berishning alohida jihati, shu jumladan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslar;
- 4) qonunlarni bajarish uchun chiqarilgan idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar va fuqarolarning umumiy tartibni himoya qilish bo'yicha tashkil etilishi va faoliyatining ayrim masalalarini aniqlashtirish;
- 5) fuqarolarning qonun va tartibni ta'minlashda ishtirok etishining ayrim jihatlarini tartibga soluvchi mintaqaviy va mahalliy (shahar) normativ - huquqiy hujjatlar.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Ichki ishlar organlari tomonidan taqdim etilgan davlat bilan jamoatchilik hamkorligining keng tarqalgan shakllaridan biri bu fuqarolarning jamoat tartibini himoya qilishda ishtirok etish institutidir. Uning ishlash samaradorligi ko'p jihatdan qonun hujjatlarida tartibga solish darajasiga va bunday ishtirok etishning asosiy tushunchalari, tamoyillari, shakllarini, huquqni muhofaza qilishda ishtirok etadigan shaxslarning maqomini, shu jumladan kafolatlar, imtiyozlar va kompensatsiyalarni tartibga solishga bog'liq. Shunga ko'ra, huquqbuzarliklarni oldini olish va bartaraf qilishda jamoatchilik ishtiroki kengaytirilishi, huquqbuzarlik haqida xabar berish rag'batlantirilishi mamlakatda huquqbuzarliklar kamayishiga, qonun ustivorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 2018 yil 20 sentabrdagi 747-son. "Jismoniy va yuridik shaxslarning avtotransport vositalariga o'rnatilgan videoregistratorlar shuningdek, videokuzatuv va tasvirga olish texnika vositalari hamda mobil qurilmalar orqali qayd etilgan huquqbuzarlik holatlari to'g'risidagi videoyozuvlarni qabul qilish, ko'rib chiqish hamda ularni taqdim etgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi to'g'risida"gi Nizom. <https://lex.uz/>
2. [Ўзбекистон Республикасида харбий хизматни ўтаётган харбий хизматчиларнинг жиноий ва моддий жавобгарлигининг назарий-ҳуқуқий асослари \(cyberleninka.ru\)](http://cyberleninka.ru)
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maishiy va qurilish chiqindilari bilan bog'liq ishlarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4845-sonli Qarori. <https://lex.uz/>

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 2020 yil 31 dekabrda 829-son. "Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko'maklashgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi to'g'risida"gi Nizom.

<https://lex.uz/>

5. <https://tass.ru/>

